

NOTE DE POLITIQUE

Sécurité routière en temps de crise sanitaire : Enseignements du cas québécois

Résumé

Cette note de synthèse s'adresse aux décideurs et aux professionnels de la santé publique et du transport. Elle présente les principaux résultats empiriques issus d'analyses de séries chronologiques interrompues, menées dans les 17 régions administratives et les cinq grandes villes du Québec (Laval, Longueuil, Montréal, Québec et Sherbrooke). Plus précisément, elle met en lumière les résultats de ces analyses, réalisées à l'aide de l'indice québécois des interventions non pharmaceutiques contre la COVID-19 (indice QCnPI), développé par notre groupe de recherche. Cet indice constitue une base de données détaillée, regroupant systématiquement 58 mesures gouvernementales, réparties en quatre catégories: restrictions sur les déplacements, distanciation physique, fermetures ou ouvertures d'établissements, et information publique¹.

Les effets de ces interventions ont été examinés en lien avec les collisions, les blessures légères et graves, ainsi que la mortalité routière, en tenant compte de trois dimensions: la présence d'alcool chez les conducteurs impliqués, les excès de vitesse, et le type d'usagers impliqués (piétons, cyclistes, etc.).

Les études menées révèlent une hétérogénéité marquée des effets observés, selon le type de blessure, les comportements à risque et les caractéristiques territoriales. Cette note permet notamment:

- D'anticiper les impacts indirects des futures mesures sanitaires;
- D'intégrer systématiquement la dimension routière dans les plans de gestion de crise;
- D'adapter les interventions selon les spécificités régionales et les catégories d'usagers.

Contexte

De mars 2020 à avril 2022, le Québec a instauré successivement des fermetures de commerces, des couvre-feux, des restrictions de déplacements et des campagnes de distanciation, réduisant drastiquement la circulation motorisée. D'autres formes de déplacement, comme le vélo ou la marche, ont suivi des tendances variables selon les périodes, les régions et les contextes (utilitaire vs récréatif). Ces restrictions ont ainsi modifié les conditions routières de manière complexe, avec une baisse marquée de la circulation automobile et des ajustements dans les comportements de mobilité active.

Résultats

1 Évolution des collisions²

- Des baisses importantes de collisions et de blessures légères ont été observées dans l'ensemble des 17 régions administratives pendant les phases de mesures sanitaires strictes.
- Des réductions significatives de blessures graves ont été détectées dans six régions, soit la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, Laval, l'Outaouais et Montréal.
- Aucun effet significatif des interventions non pharmaceutiques (nPIs) n'a été observé sur les décès routiers.

2 Types de collision^{3,4}

- Des hausses significatives de blessures chez les cyclistes, incluant des blessures graves, ont été relevées dans certaines villes durant les phases de relâchement des nPIs.
- Une diminution des blessures légères et des blessures graves chez les piétons a été observée pendant les phases de confinement strict, particulièrement à Montréal et à Québec.
- Une baisse des blessures associées à la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool a été constatée dans plusieurs villes.
- En matière de vitesse, les comportements ont été variables: une augmentation notable des blessures légères liées à la vitesse a été observée à Montréal (ex.: +20 % entre mars 2020 et septembre 2020 par rapport à la période précédant la pandémie) ainsi qu'à Laval, alors qu'aucune variation notable n'a été relevée dans les autres régions.

3

Analyse selon des sous-groupes de la population⁴

Les cyclistes ont été particulièrement exposés lors des périodes de déconfinement, probablement en raison d'un recours accru au vélo comme mode de transport alternatif.

Les piétons ont connu une réduction du risque pendant les phases les plus strictes de la pandémie.

Conduite avec les facultés affaiblies: une moindre exposition au risque dans les premières phases de la pandémie, probablement en lien avec la fermeture des bars et des lieux festifs.

4

Écarts territoriaux

- Des variations significatives dans le nombre de blessures graves ont été observées dans six régions administratives (Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal et Outaouais), mais ces effets n'ont pas été observés dans le reste des régions.
- Les résultats révèlent des effets divergents pour cinq villes: réduction des blessures liées à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool mais augmentation de celles associées à la vitesse à Montréal, baisses pour les piétons et l'alcool à Québec; hétérogénéité sans tendance claire à Laval, Longueuil et Sherbrooke.

Implications pour les politiques publiques

La pandémie de COVID-19 a clairement montré que les décisions en matière de santé publique entraînent des répercussions immédiates et importantes sur la mobilité et la sécurité routière. Quatre constats principaux se dégagent:

Les mesures sanitaires modifient les comportements de déplacement, influençant directement les taux de collisions, de blessures et, dans certains cas, les décès.

Les phases de réouverture augmentent l'exposition au risque pour certains usagers, en particulier les cyclistes, en raison d'une hausse soudaine de la fréquentation du réseau sans adaptation correspondante des infrastructures.

Les effets des restrictions varient fortement d'un territoire à l'autre, selon les caractéristiques sociodémographiques, la densité urbaine, les habitudes de mobilité et les infrastructures disponibles.

Des effets compensatoires peuvent émerger: par exemple, une réduction des comportements routiers à risque liés à l'alcool peut coexister avec une augmentation des excès de vitesse, notamment sur des routes devenues moins congestionnées.

Améliorations à envisager en cas de future crise sanitaire

Afin de limiter les risques pour tous les usagers de la route lors de prochaines situations d'urgence sanitaire, plusieurs pistes d'action sont à privilégier:

1. Intégration de la sécurité routière dans les plans d'urgence: Inclure la mobilité dans les plans de gestion des crises sanitaires.

2. Développement de stratégies territorialisées fondées sur les données: Élaborer des réponses différenciées, adaptées aux réalités locales (densité, modes de transport, profil des usagers), en mobilisant l'intelligence artificielle pour identifier les zones à risque élevé et anticiper les besoins d'intervention.

3. Modulation dynamique des contrôles routiers appuyée par l'intelligence artificielle: Adapter en continu les dispositifs de contrôle (alcoolémie, vitesse) à l'évolution des mesures sanitaires et des comportements observés, grâce à des systèmes intelligents capables de détecter des tendances et d'optimiser le déploiement des ressources.

4. Mise en place d'infrastructures cyclables temporaires soutenue par des analyses prédictives: Déployer rapidement des pistes cyclables sécurisées dans les secteurs identifiés comme prioritaires, en utilisant des modèles prédictifs pour anticiper les changements dans l'utilisation du vélo et la fréquentation du réseau.

5. Campagnes de sensibilisation ciblées basées sur les profils de risque: Adapter les messages de prévention en fonction des données comportementales et des profils d'usagers à risque (piétons, cyclistes, jeunes conducteurs), à l'aide d'outils d'IA permettant un ciblage plus précis et efficace.

6. Formation pour les nouveaux cyclistes: Proposer des modules d'apprentissage interactifs et adaptatifs, appuyés par des technologies d'IA, pour accompagner les personnes peu expérimentées dans leur prise en main sécuritaire du vélo.

Conclusion

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a démontré que les interventions non pharmacologiques peuvent modifier de manière significative la dynamique des collisions routières, selon le type de risque, le profil des usagers et le contexte régional. Cette situation exceptionnelle souligne l'importance d'une gestion de la sécurité routière plus réactive, différenciée et contextualisée, capable de s'adapter aux phases de restrictions ainsi qu'aux réalités territoriales et sociales.

En prévision de futures crises sanitaires, il est recommandé que les autorités adoptent une stratégie adaptative, fondée sur:

- La surveillance continue des indicateurs de sécurité routière;
- L'ajustement des mesures selon les phases de crise, les types d'usagers et les territoires;
- Le renforcement rapide des infrastructures et des contrôles pendant les périodes de déconfinement.

Références

- 1 Mamri, A., Pereira, C. C. M., Najafi Moghaddam Gilani, V., Batomen, B., Brown, T. G., Cloutier, M.-S., Ouimet, M. C., Paquet, C., Giroux, C., Tremblay, J., Turmel, É., & Vanlaar, W. (2024). Towards a comprehensive COVID19 nonpharmaceutical interventions' index for the province of Québec. *BMC Research Notes*, 17(1), 280. <https://doi.org/10.1186/s13104-024-06947-w>
- 2 NazifMuñoz, J. I., Batomen, B., Brown, T. G., Correa Matias Pereira, C., Cloutier, M.-S., Giroux, C., Mamri, A., Najafi Moghaddam Gilani, V., Ouimet, M. C., Paquet, C., Tremblay, J., Turmel, É., & Vanlaar, W. (2024). The impact of nonpharmaceutical COVID19 interventions on collisions, traffic injuries and fatalities across Québec. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 26, 101136.
- 3 NazifMuñoz, J. I., Batomen, B., Brown, T. G., Correa Matias Pereira, C., Giroux, C., Mamri, A., Najafi Moghaddam Gilani, V., Ouimet, M. C., Paquet, C., Turmel, É., & Vanlaar, W. (2025a). Influence of non pharmaceutical COVID19 interventions on speed related and alcohol related traffic injuries in five cities of the province of Québec, Canada. *Injury Prevention*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1136/ip-2024-045481>
- 4 NazifMuñoz, J. I., Batomen, B., Brown, T. G., Correa Matias Pereira, C., Cloutier, M.-S., Giroux, C., Mamri, A., Najafi Moghaddam Gilani, V., Ouimet, M. C., Paquet, C., Tremblay, J., Turmel, É., & Vanlaar, W. (2025b). Impact of nonpharmaceutical COVID19 interventions on cyclist and pedestrian injuries in five cities of the province of Quebec. *Journal of Transport & Health*, 41, 101975. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101975>

Collaborateurs

José Ignacio Nazif-Munoz, Asma Mamri, Brice Batomen, Thomas Gordon Brown, Camila Corrêa Matias Pereira, Marie Claude Ouimet, Marie-Soleil Cloutier, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, Cynthia Paquet, Émilie Turmel, Claude Giroux, Ward Vanlaar

**SÉCURITÉ ROUTIÈRE
& COVID-19**